

Влияние абиотических трансформаций на активность иксодовых клещей в горно-лесных ландшафтах Армении

М.Я. Рухкян^{1, 2}, Р.Л. Оганесян¹

¹Научный центр зоологии и гидроэкологии Национальная Академия Наук Республики Армения

0014, Армения, Ереван, ул. Паруйр Севак, д. 7

Scientific Center of Zoology and Hydroecology, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

Paruyr Sevak str., 7, Yerevan 0014 Republic of Armenia

²e-mail: martin-rukhyan@yandex.ru

Ключевые слова: иксодовые клещи, горно-лесные ландшафты Армении, абиотические факторы.

Key words: ixodid ticks, mountain-forest landscapes of Armenia, abiotic factors.

Резюме: Территориально-пространственная структура распространения иксодовых клещей по биотопам и особенность их сезонного хода активности в различных природных зонах обуславливается, в основном, совокупностью биотических и абиотических факторов среды обитания. Экологические исследования позволяют получить картину численности, распространения и активности иксодовых клещей для конкретного ландшафтно-зонального комплекса.

Исследования видового состава иксодовых клещей, а также влияния экологических факторов на их численность и рассредоточение по территории северо-восточного региона Армении, проводили в 2020-2022 гг. в горно-лесных биотопах Национального парка «Дилижан».

Целью данного исследования является изучение экологических особенностей и лабильности жизненных циклов иксодовых клещей в природе.

Отмечено, что на северо-востоке Армении, в биоценозе горно-лесного массива весенняя активация половозрелых иксодовых клещей происходит ранней весной при средней температуре +5°C и относительной влажности воздуха в диапазоне от 53% до 75%. Так, начало активации иксодид в весенний период приходится на дни, когда температура воздуха достигала значений от 5°C и выше, с показателями влажности от 53% до 75%, тогда как ранней осенью, после завершения ими периода летней диапаузы, эти показатели были в диапазоне от 17°C и 47% - 82% влажности. Весенний пик массовой активности клещей в природе регистрировался в усредненных диапазонах влияния абиотических факторов, от 12°C и относительной влажности 45%.

Окончание массовой активности иксодид и уход на зимовку (зимняя диапауза) происходит во второй декаде ноября, что совпадает с окончанием

пастбищного периода содержания скота, при средних температурах менее 3°C и влажности воздуха 75%.

Влажность воздуха благоприятно сказывается на активность и жизнедеятельность иксодовых клещей, однако более низкие и более высокие показатели относительной влажности угнетающе действуют на иксодовых клещей. Причиной тому является общая тенденция изменения природного климата в целом, и, в частности, влияние абиотических факторов, таких, как корреляция показателей относительной влажности и температуры в условиях «глобального потепления».

В связи с этим, при пастбищном содержании сельскохозяйственных животных в данном регионе массовые акарицидные обработки животных необходимо проводить до начала выгона скота на пастбище, начиная с начала марта до третьей декады мая. Возобновление обработок против иксодовых клещей необходимо осуществлять со второй декады августа до сроков окончания пастбищного сезона.

Abstract: The territorial-spatial structure of the distribution of ixodid ticks in biotopes and the peculiarity of their seasonal course of activity in various natural zones is determined mainly by a combination of biotic and abiotic environmental factors. Ecological studies allow for a specific landscape-zonal complex to get a picture of the abundance, distribution and activity of ixodid ticks.

The study of the species composition of ixodid ticks, as well as the influence of environmental factors on their abundance and distribution over the territory of the northeastern region of Armenia, was carried out in 2020-2022 in the mountain-forest biotopes of the Dilijan National Park.

The purpose of this study is to study the ecological characteristics and lability of the life cycles of ixodid ticks in nature.

It was noted that in the north-east of Armenia, in the biocenosis of the mountain forest, spring activation of sexually mature ixodid ticks occurs in early spring at an average temperature of + 5°C and relative air humidity in the range from 53% to 75%. The end of the mass activity of ixodids and wintering (winter diapause) occurs in the second decade of November, which coincides with the end of the grazing period for keeping livestock, at average temperatures below 3°C and 75% humidity.

Air humidity favorably affects the activity and vital activity of ixodid ticks, however, lower and higher relative humidity indicators have a depressing effect on ixodid ticks. The reason for this is the general trend of natural climate change in general, and in particular, the influence of abiotic factors, such as the correlation of relative humidity and temperature, in the context of “global warming”.

In this regard, when grazing farm animals in this region, mass acaricidal treatment of animals must be carried out before the start of cattle pasture, from the beginning of March to the third decade of May. The resumption of treatments against ixodid ticks must be carried out from the second decade of August, before the end of the pasture season.

[Rukhkyan M.Ya.^{1,2}, Hovhannisyan R.L.¹ Influence of abiotic transformations on the activity of ixodid ticks in the mountain-forest landscapes of Armenia]

Введение

Разнообразиие иксодовых клещей горно-лесной зоны республики, по сравнению с другими природными зонами, отличается высокой численностью и представлено следующими видами: *Ixodes ricinus* Linnaeus 1758, *Ixodes redikorzevi* Olenev 1927, *Ixodes trianguliceps* Birula 1895, *Dermacentor marginatus* Sulzer 1776, *Hyalomma aegyptium* Linnaeus 1758, *Hyalomma marginatum* (= *H. plumbeum*) Koch 1844, *Rhipicephalus bursa* Canestrini et Fanzago 1878, *Hyalomma asiaticum* Schulze et Schlotke 1929, *Rhipicephalus sanguineus* Latreille 1806, *Rhipicephalus turanicus* Pomerantsev 1936, *Rhipicephalus annulatus* (= *Boophilus annulatus*, *B. calcaratus*) Say 1821.

К наиболее массовым видам иксодовых клещей, распространенных в широколиственных лесах северо-восточного региона Армении, относятся: *Dermacentor marginatus*, *Hyalomma aegyptium*, *Rhipicephalus turanicus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus* (Оганджян, Арутюнян, Рухкян 1990), (Арутюнян & Дилбарян. 2006).

Эпизоотологический мониторинг иксодовых клещей для рекреационных зон Национального Парка «Дилижан» весьма актуален, вследствие присутствия в лесной зоне местного населения, занятого хозяйственной деятельностью, а также посещаемостью этих территорий туристами.

Перед нами стояла задача на примере лесных биотопов особо охраняемых рекреационных территорий Нац. парка «Дилижан» изучить влияние абиотических факторов внешней среды, главным образом, температуры и влажностного преферендума на половозрелые фазы развития иксодовых клещей.

Исследование динамики популяций иксодовых клещей в зонах рекреации позволит планировать календарные сроки проведения акарицидных мероприятий

Материалы и методы исследований

Учет и сбор иксодовых клещей с растительности осуществлялся при использовании флажка, изготовленного из вафельной ткани, для прохождения учетных маршрутов, «равномерно-случайно» покрывающих исследуемую

территорию. Обилие клещей определяли количеством особей, собранных на флаг за 1 час сборов (флаго-час). Выловленных клещей помещали в лабораторные пробирки с травинками и закрывали влажной ватно-марлевой пробкой. Видовую идентификацию клещей проводили по определителям (Филиппова, 1977; Guglielmone & Nava, 2014).

Подекадные сборы проводили на протяжении всего вегетативного сезона, учитывая особенности суточного хода активности половозрелых фаз в периоды ее максимума: в солнечную погоду в утренние часы при отсутствии росы и при слабом ветре, до наступления дневной жары и вечером, после спада жары до наступления сумерек, или понижения температуры (Белозеров, 1981).

Высчитывался параметр индекса доминирования (ИД) массовых видов по отношению к другим видам.

Для осуществления поставленной задачи на выбранных двух лесных стационарах Национального парка “Дилижан” были размещены садки, которые представляли собой цилиндрический каркас, обтянутый мельничным газом. Размеры садка: высота 90 см, диаметр 25 см. Основание садков плотно утапливалось в растительную подстилку, исключая возможность проникновения грызунов, не нарушая дерновины. В садках клещи могли свободно совершать вертикальные перемещения по стеблям растительности. Прозрачность газовой ткани позволяла, используя скоп (Celetron - Ultima с разрешением 20-60 x Zoom), с расстояния 10-15 м выполнять визуальные наблюдения над их вертикальными перемещениями, тем самым исключив реакцию клещей на присутствие наблюдателя, а находящаяся внутри садка линейка позволяла определять параметры расползания клещей. В дни наблюдения с помощью психрометра Ассмана, помещенного в садок, измеряли температуру и относительную влажность воздуха.

Исследования проводили над 60 голодными имаго, собранными на флаг в период начала активации клещей, которых поровну размещали в садки. Осмотр садков осуществляли в течение всего периода активности клещей с интервалом в 10 дней. Активными считали клещей, сидящих в позе ожидания на верхних частях растительности (от 20 см и

выше) и реагирующих на приближение учетчика лоцирующими движениями.

Результаты и обсуждение

Иксодовые клещи фауны горно-лесной зоны северо-восточного региона Армении представлены крайне неравномерно, доминирующее положение по численности и встречаемости занимают следующие виды: *Ixodes ricinus* (ИД - 38,2%), *D. marginatus* (ИД - 32,3%), *Rhipicephalus turanicus* (ИД - 18,5), *Hyalomma aegyptium*, (ИД - 10,7%).

Индекс доминирования клещей к общему числу видов, обитающих в исследуемых биотопах Национального парка «Дилижан», составил 54,8%. Остальные виды, такие, как *Dermacentor raskemensis* Pomerantsev, 1946, *Hyalomma anatolicum* Koch, 1844, *Haemaphysalis sulcata* (= *H. cholodkovskyi*) Canestrini et Fanzago, 1877, *Haemaphysalis punctata* Canestrini et Fanzago, 1878, подпадают под категорию немногочисленных.

Фенологические наблюдения позволили выявить, что начало активации иксодовых клещей в природе совпадает с началом вегетационного периода. При сравнении наших многолетних данных сроков по активации иксодовых клещей в природе, с полученными результатами наблюдений последних лет из исследуемой горно-лесной зоны, отмечено, что начало пробуждения и пик активности клещей в данном регионе смещен к более ранним календарным срокам, которые полностью совпадают с началом пастбищного сезона.

Первые особи активизируются на прогретых солнечным теплом лесных проталинах, в участках стерни, у основания деревьев и кустарников на возвышенностях, свободных от снежного покрова и прогретых солнечным теплом. Календарно, начало активации клещей в горно-лесных ландшафтах Армении начинается со второй-третьей декады марта и продолжается до конца мая. Второй пик начала активации клещей зарегистрирован после периода летней диапаузы, во второй-третьей декаде июля, тогда как полное окончание массовой активности иксодид и уход их на зимовку происходит во второй декаде ноября, совпадая с окончанием пастбищного сезона.

Более длительные сроки нахождения половозрелых клещей в природе в активном состоянии, по сравнению с данными наблюдений прошлых лет, растягиваются в среднем на два календарных месяца. Причиной является общая тенденция изменения природного климата в целом, и, в частности, влияние абиотических факторов, таких, как корреляция показателей относительной влажности и температуры в условиях «глобального потепления» (Бабенко, 1985).

Установлено, что особое значение в активации иксодовых клещей принадлежит абиотическим факторам, таким, как температура и влажность воздуха. Так, оптимальным диапазоном температур, при которых иксодиды наиболее активны, составляет от 16°C до 26°C. При такой температуре наблюдаются максимальные показатели индексов обилия клещей на объект учета, который достигал 37 особей на флаго-час. При повышении температуры воздуха выше 30°C активность этих паразитов подавлялась. Во второй пик активности, в осенний период, клещи наиболее чувствительны к температуре воздуха. Так, осенним оптимумом температур для иксодид является диапазон от 15°C до 21°C, при таких условиях отмечали максимальные показатели индекса обилия иксодид в сборах, которые достигали 56 особей на флаго-час. Во время наблюдений отмечено, что влажность воздуха не обладает ярко выраженной лимитирующей способностью на иксодовых клещей. Так, высокую активность и численность иксодид в природе отмечали при влажности воздуха от 47% до 82%. Установлено, что для жизнедеятельности иксодовых клещей наиболее оптимальны относительная влажность воздуха - 53%-75%, при температуре в пределах 15°C-26 °C.

Нами установлено, что общая численность имаго клещей в природе по сравнению с прошлыми наблюдениями увеличилась в 2-2,5 раза за счет того, что популяция клещей в исследуемом регионе оказалась разновозрастной, включая в себя особей, по крайней мере, двух последовательных генераций. Очевидно, что голодные активные клещи в природных популяциях существенно различаются по возрасту, как физиологическому, так и календарному, а возрастные структуры популяций варьируют в годы с разными погодными

условиями (Разумова, 1982), (Рухкян, 1985).

Заключение

Абиотические факторы горно-лесной зоны северо-восточного региона Армении оказывают основное влияние на сроки активации иксодовых клещей в природе.

Так, начало активации иксодид в весенний период приходится на дни, когда температура воздуха достигала значений от 5°C и выше, с показателями влажности от 32% до 55%, тогда как ранней осенью, после завершения ими периода летней диапаузы, эти показатели были в диапазоне от 17°C и 47% - 82% влажности. Весенний пик массовой активности клещей в природе регистрировался в усредненных диапазонах влияния абиотических факторов, от 12°C и относительной влажности 45%. Окончание массовой активности иксодид и уход на зимовку (зимняя диапауза) происходит во второй декаде ноября, что соответствует окончанию пастбищного периода при температурах менее 7°C и средней влажности воздуха около 80%.

Закономерное изменение активности клещей в течение суток и подекадно в северо-восточном регионе Армении зависит, в первую очередь, от температуры и относительной влажности и носит закономерный характер.

По нашим неопубликованным данным, колебание численности иксодовых клещей за годы исследования в данном регионе выполнено путем статистической обработки данных методом дисперсионного анализа (программа "ANOVA" в статистическом пакете Excel) и достоверно коррелирует с такими параметрами (в блоках), как температура, относительная влажность и экспозиция пунктов наблюдения.

Ведущим фактором для горно-лесных видов иксодовых клещей является температура; коэффициенты корреляции в этом случае выше, чем соответствующие коэффициенты для влажности.

Влажность воздуха, по нашему мнению, обладает меньшим влиянием, чем температура, хотя более низкие и более высокие показатели влажности угнетающе действуют на иксодовых клещей.

Все это создает благоприятные условия для активизации

иксодид, что влияет на эпизоотическую и эпидемиологическую обстановку в отношении заболеваний, передаваемых ими. В связи с этим, организуя пастбищное содержание скота, необходимо проведение массовых акарицидных обработок животных с начала выгона на пастбище и до третьей декады мая. Возобновление обработок против иксодовых клещей необходимо наладить с второй-третьей декады августа до окончания теплого сезона.

Более длительные сроки нахождения половозрелых клещей в природе в активном состоянии, по сравнению с данными наблюдений прошлых лет, увеличены в среднем на две-три календарные декады, это происходит по причине воздействия на них общей тенденции изменения климата в природе, в частности, влияния абиотических факторов, таких, как корреляция показателей относительной влажности и температуры.

При сопоставлении полученных данных численности и видового состава иксодовых клещей данного региона с имеющимися многолетними наблюдениями (Рухкян, 2011), можно с уверенностью констатировать, что изменение ландшафта вследствие биотических и абиотических факторов создало благоприятные условия для развития и обитания иксодовых клещей и их более компактного сосуществования с прокормителями на ограниченных участках Нац. Парка «Дилижан». В зонах рекреации на ограниченных участках, где интенсивно увеличивается площадь вторичных смешанных лесов, создаются более благоприятные условия для развития и обитания иксодовых клещей, вследствие их компактного сосуществования с основной группой прокормителей. Здесь основными прокормителями имаго клещей является скот, выпасаемый на территории Нац. Парка «Дилижан», а также козули, олени, бродячие собаки, лисицы, шакалы, волки, которые привлекаются съедобными отбросами в мусорных контейнерах на территории кемпингов.

Таким образом, отмеченные нами более растянутые сроки активации и паразитирования иксодовых клещей в природе требуют более внимательного подхода к осуществлению противоклещевых мероприятий в каждом конкретном биотопе.

Полученные результаты и рекомендации, учитывая рекреационный и туристский ресурс данного региона, могут быть использованы для планирования сроков акарицидных обработок скота в горно-лесной зоне северо-восточного региона республики.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнян Э.С., Дилбарян К.П. 2006. Паразитиформные клещи (Acarina: Parasitiformes Reuter, 1909) Республики Армения и их значение в различных ценозах. Ереван: Гитутюн. 550 с.
- Бабенко Л.В. 1985. Суточный ритм активности. С. 241-244. - В кн.: Таежный клещ *Ixodes persulcatus* Schulze (Acarina, Ixodidae). Л.: Наука. 416 с.
- Белозеров В.Н. 1981. Экологические ритмы у иксодовых клещей и их регуляция. Паразитологический сборник. 1981, т. 30, С. 22 - 45.
- Оганджян А.М. Арутюнян Э. С. Рухкян М.Я. 1990. Распределение иксодовых клещей в Армянской ССР. С. 118-119. - В сб.: Успехи медицинской энтомологии и акарологии в СССР. Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества 11-15 сентября 1989 г [редкол.: Г.С. Медведев (отв. ред.) и др.]. Л.: [б. и.], 1990. 179 с. В над заглавие: АН СССР. Зоологический институт Всесоюзного энтомологического общества.
- Разумова И.В. 1982. Усовершенствованный метод гистологического определения физиологического возраста иксодовых клещей (Ixodidae). - Паразитология. 16 (3): 209-218.
- Рухкян М.Я. 1985. Возрастной состав популяции клеща *Dermacentor marginatus* в районе озера Севан. - Паразитология. 19 (3): 181-185.
- Рухкян М.Я. 2011. Влияние антропогенной трансформации ландшафта озера Севан на численность иксодовых клещей. Материалы международной научной конференции. «Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа». Ереван. С. 264-267.
- Филиппова Н.А. 1977. Иксодовые клещи подсемейства Ixodinae Фауна СССР. Паукообразные. Т. 4, Вып. 4. Л.: Наука. 386 с.
- Guglielmone A.A. & Nava S. 2014. Names for Ixodidae (Acari: Ixodoidea): valid, synonyms, incertae sedis, nomina dubia, nomina nuda, lapsus, incorrect and suppressed names - with notes on confusions and misidentifications. - Zootaxa. 3767 (1). 256 p. DOI: 10.11646/zootaxa.3767.1.1

Поступила / Received: 05.08.2023

Принята / Accepted: 07.09.2023